

TÜRK TİYATROSUNDA OYUN YAZARLIĞININ GELİŞİMİ

Dr. Öğretim Üyesi Elif CANDAN
Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü,
Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı

Öz

Türk Tiyatrosu, Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte, devletin ideolojik ve kültürel reformlarının sahne üzerindeki sesi haline gelir. Yeni rejimin modernleşme hedefleri doğrultusunda, tiyatro yazarları halkı bilinçlendirmeye, yeni yurttaş kimliğini şekillendirmeye yönelik eserler üretmeye başlar. Bu dönemde Musahipzade Celal gibi yazarlar, geleneksel anlatı biçimlerini, (örneğin ortaoyunu ve meddah geleneği) çağdaş yapılarla harmanlayarak ulusal tiyatro kimliğinin temellerini atarlar. Bu eğilimin amacı yalnızca yeni bir anlatı kurmak değil, geçmişin belleğini koruyarak geleceğe ait estetik bir zemin oluşturmaktır.

1950'lerden itibaren oyun yazarlığında gözle görülür bir yön değişikliği yaşanır. Bu yıllarda edebi üretim, bireysel hikâyelerin ötesine geçerek toplumsal sorunlara odaklanır: köyden kente göç, sınıfsal çatışmalar, eğitimde eşitsizlik, işçi hakları ve kadınların toplumsal konumu gibi konular metinlerde belirgin biçimde yer alır. Haldun Taner'in eleştirel ve ironik dili bu dönemin çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkar. Aynı dönemde Orhan Asena, Güngör Dilmen, Turgut Özakman gibi yazarlar, tiyatroyu toplumun kendini yeniden görüp değerlendirebileceği bir ayna hâline getirir.

Bu gelişim süreciyle paralel olarak, Türkiye tiyatrosunda kadın yazarların görünürlüğü de artmaya başlar. 1960'lı yıllardan itibaren kadın oyun yazarları sahnedeki yerini alır ve 1970 sonrası bu katılım daha da ivme kazanır. Nezihe Araz, Nezihe Meriç, Ülker Köksal, Adalet Ağaoğlu ve Bilgesu Erenus gibi isimler, Türk tiyatrosunda kadın yazar kimliğinin öncüleridir. Bu kadınlar yalnızca yazınsal üretimde bulunmakla kalmaz; aynı zamanda kadınların bastırılmış deneyimlerini, toplumsal rollerini, aile ve toplum baskılarını tiyatroya taşıyarak sahneyi bir farkındalık alanına dönüştürürler. Kadın bedeni, kimliği, emeği ve direnişi artık tiyatronun merkezindedir. Bu metinlerde sadece kadın karakterler değil, kadınların yaşadığı yapısal eşitsizlikler ve ataerkil düzenin sorgulaması da dile gelir.

1980 askeri darbesi, Türkiye'de oyun yazarlığında önemli bir kırılma noktasıdır. Politik baskı ortamı, yazarları daha dolaylı, imgesel, çok katmanlı anlatım biçimlerine yönlendirir. Sansür koşulları altında, doğrudan eleştirilerin yerini simgelerle örülmüş metinler alır. Bu değişim, tiyatronun biçimsel ve tematik sınırlarını genişletir. Hikâyenin yerini düşünce alır; olay örgüsünün yerini içsel monologlar, imgeler ve metaforlar. Bu dönemin öne çıkan yazarlarından Memet Baydur, bireyin iç dünyasını, belleğini ve bastırılmış duygularını sahneye taşıyan şiirsel bir tiyatro dili kurar.

2000’li yıllara geldiğimizde Türkiye’de tiyatro yazarlığı yepyeni seslere ve biçimlere kavuşur. Geleneksel yapıların dışına çıkan bu yeni dönem yazarları, anlatıyı parçalar, zamanı doğrusal olmayan biçimde kullanır, mekân algısını çeşitlendirir. Oyunlar artık sadece sahnede değil; sokakta, bir evde ya da dijital platformlarda da sahnelenebilmektedir. Bu çağın tiyatrosu, yalnızca sanatsal değil, aynı zamanda politik, deneysel ve çok katmanlıdır. Konular da değişmiştir: toplumsal cinsiyet kimlikleri, göçmenlik, çevre krizi, bireysel ve kolektif travmalar oyunlara dâhil edilir. Kadın yazarlar bu dönemde daha güçlü ve görünür hâle gelir. Feminist dramaturji, beden politikaları ve farklı anlatım biçimlerinden beslenen kadın yazarlar, sahnede alternatif bakış açıları geliştirmeye başlar.

Günümüzde Türkiye’de oyun yazarlığı, geçmişin izlerini taşıyan ama geleceğe yönelik yeni sorular soran dinamik ve çoğulcu bir alandır. Oyunlar artık sadece yazarın değil, yönetmenin, oyuncunun ve seyircinin ortak üretimi olarak şekillenir. Yazarlık, sabit bir rol olmaktan çıkıp, değişen sosyal, kültürel ve sanatsal bağlamlara göre evrilen bir pratik hâline gelir.

Anahtar Kelimeler; Türk Tiyatrosu, Yazarlar, Kadın Yazarlar, Dramaturji, Feminist Dramaturji

Giriş

Tiyatro sanatı, yaşam gerçeğine en yakın sanattır. Bu yakınlığın oyuncunun sahne üzerindeki somut gerçekliğinden kaynaklandığı kuşkusuzdur. İnsanı insanla var eden sanat olarak tanımlanan tiyatronun en önemli anlatın aracı canlı bir insan olarak oyuncunun kendisidir. Yazarın söylemek istedikleri sahne üzerinde hareket eden ve konuşan bu oyuncular aracılığıyla seyirciye ulaşabilmektedir. Bir başka deyişle oyuncu, dram sanatı ve tiyatro sanatı arasında köprü niteliğindedir. Dram sanatı, tiyatro olgusunun kuramsal ve yazınsal yanını işlerken, tiyatro sanatı, bu olgunun deneysel ve görsel-işitsel yanını kapsar (Nutku, 2001:29).

Yunanca kökenli bir kavram olan ‘*dram*’ sözcüğü, anlam olarak hareketi imler. Yunanca ‘*dromenon*’ sözcüğünden türemiş olup, ‘*oynamak*’ anlamında kullanılmıştır. Bu hareket, öznesi, amacı, etkisi olan bir eylemdir. Başlar, gelişir bir sonuca ulaşır (Şener, 2001:17). Hareket herhangi bir hareket olarak düşünülemez. Anlamı olan bu hareket, belli bir kimsenin katılanlara anlamlı olan bir şey yapmasıdır. Çıkış noktası, gelişimi ve sonucu bellidir. *Dromenon* estetik uyarımlar uyandıracak şekilde yazı dilinde biçimlendirilişi Dramatik metni Drama’yı ortaya çıkarmaktadır (Tuncay, 1992:5). Oyun metni ancak sahnede canlandırılarak seyircide istenen gerçek yansımasını bulabilecektir. *Dromenon* sözcüğünün incelenmesi, genelde sanatın özelde dram sanatının temelini oluşturan mimesis kavramını gündeme getirmektedir.

Aristoteles *Poetika*’da ‘*mimesis*’ (taklit) kavramından hareket eder ve sanat teorisini bu kavramın etrafında şekillendirir. Aristoteles için mimesis yalnızca sanatın özünü oluşturan bir etkinlik değil, aynı zamanda insana özgü olan bir içgüdüdür. Yani

mimesisin psikolojik bir temeli vardır. Şiir sanatı, genel olarak varlığını, insan doğasında temellenen iki ana nedene borçlu gibi görünüyor. Bunlardan birincisi, öykünme içgüdüsi olup, bu, insanlarda doğuştan vardır; insanlar, bütün öteki canlılardan özellikle öykünmeye olağanüstü yetili olmalarıyla ayrılır ve ilk bilgilerini de öykünme yoluyla elde ederler (Aristoteles, 1992:16). Aristoteles'e göre mimesis insanın ana özelliği ve insana ait temel bir içgüdüdür. İnsanın meydana getirdiği her şeyin ve tüm insan bilgisinin temelinde mimesis vardır. Mimesisi insana özgü bir nitelik olarak belirleyen Aristoteles, onu sanat ile ilgili düşüncelerinin temeline koymuştur. Aristoteles'e göre her bilgi ve her sanat bir mimesistir. Mimesis, sanatlarda belli bir şekilde gerçekleşir. Sanatçı belli araçları kullanarak objeleri taklit eder. Aristoteles sanatları ilk olarak taklit etmede kullanılan araçlar bakımından birbirinden ayırır. Sözü kullanmakla müzik, ritmi kullanmakla dans, renk ve figürleri kullanmakla figürativ sanatlar doğar (Nutku, 2001: 34-35). Bu noktadan hareketle dram sanatı yaşamın gerçekliğini yansılamaktadır. Gerçeğin olduğu gibi aktarılışından ziyade, gerçeğin belli bir kimsenin yaratış özellikleri ile yansılanmasıdır. Seyirci için anlamlı olan hareketin mimesisle açığa çıkarılmasıdır.

Dram sanatını öbür sanat yaratılardan ayıran özellik, yansılama işleminde yaşamın kişiler yoluyla sahne üzerinde canlandırılmasıdır. Bu canlandırmada temeli, insan ve insanlığı ilgilendiren şeyler oluşturmaktadır. Burada insan ve insanlığı ilgilendiren şeyler, dramatik olanı vurgulamaktadır. Dramatik olan düşündürücü bir insanlık gerçeğini içerir. Bu gerçek, insanın kendi eylemi, davranışı, tavrı, tutumu ile ortaya çıkmıştır. Eylem öncesi umut ve tahmin edilenle, eylem sonrası gerçekleşen arasında bir uyumsuzluk vardır. Bu uyumsuzluk düş kırıklığı yaratır (Şener, 2001: 28). Dramatik olan doğrudan insanla ilgilidir. Düşünsel ve toplumsal boyutları dramatik olanın yatay boyutunu oluştururken, çatışma özelliği gösteren çelişki ve karşıtlıklar dikey boyutunu oluşturmaktadır. Ayrıca dramatik olanın ilginç, inandırıcı, yoğun, devingen ve oynanabilir özellikleri taşıması gerekmektedir. Seyirciyi ilginç olmayan sıradan bir meseleyle oyalayamaz, inandırıcı olmayan bir şey karşısında sahnede olup bitenle ilgilenmesini bekleyemez, devingen ve yoğun bir yapı içine sokmadan iletinin karşılanmasını hedefleyemeyiz (Tuncay, 1992:34).

Yaşamın gerçeğine en yakın olan dram sanatında insan ögesi gerçekçi, inandırıcı bir biçimde yansıtılmak zorundadır. Oyun kişisi bir yandan güncel olurken, oyunun geçtiği zaman ve mekanın güncel özelliklerini yansıtırken bir yandan insanın evrensel gerçeklerini ve genel özelliklerini sahneden aktarabilmektedir. Tiyatronun zorluğu yüklendiği tarihsel görevlerin, toplumsal işlevlerin kimliğinde kendini göstermektedir. Tiyatro bir "eğlencelik" demek değildir. Toplumsal bir eğitim kurumu olarak tiyatronun ana malzemesi insan, anlatım aracı insan, hedefi doğrudan doğruya insan olduğuna göre toplumsal eğitimdeki rolü tartışılmaz bir gerçektir (Taşer, 1960: 9).

Oyun dilinde sözün algılama anlamları ön düzeyde önem kazanır. Başka deęişle önemli olan bir sözcüğün sözcük anlamı deęil, o sözcüğün konuya, kişiye ve o andaki ruh durumuna bir deęer birimi oluşudur. Oyun dili, her an anlamlı etkin olabilmek için, seyircinin duygusal ve kişisel çağrışımlarına kestirmeden ve kesin bir biçimde yardımcı olmak zorundadır. Bunun için de tiyatro dili bir yorum dilidir. Grotowski'nin dedięi gibi, Bir tiyatro adamı için önemli olan sözcükler deęil, o sözcüklerle neler yapabildięidir; sözlere nasıl can vereceęini ve onları söz yapan şeyin ne olduęunu bulmaktır (Grotowski, 2002: 57). Elimizde bulunan sözcüklerin, dramatik malzemenin deęerlendirilişine, anlamına ve sonucuna, oyun kişilerinin gelişimine, ne ölçüde katkıda bulunacaęı yorumlanmak zorundadır. Sözlerin metin dışında sahne üzerinde deęerlendirilmesi hareketlerin yardımıyla olmaktadır.

Tiyatro sanatı, seyircisine oyun kişileriyle yönelmektedir. Tiyatro dili, halkın kullandığı dildir. Deyimleriyle, argosuyla ve tavrı içeren özellikleriyle halkın dili, tiyatronun da yaşıyan dilidir. Tiyatro, bir yaşam bilimi ve sanatı olduęu kadar, içinde bulunduęu yaşamı üreten bir güçtür. İnsanoğlunun iç ve dış yaşamını açımlayan, yorumlayan bir sanattır. Karakteristik olanı ve tarihsel açıyı getirdiğinde de insanlık tarihinin hangi dönemini ve o dönemin hangi kişilerini sahne üzerinde gösteriyor ya da canlandırıyor o dönemin ve o kişilerin dilindeki özellikleri de içinde bulunduęu döneme getirir. Tiyatro güncel ve yaşamla birlikte durmadan deęişen bir sanat olduęu için, dilin yapısındaki gelişmelere de sıkı sıkıya baęlıdır. Bunun için tiyatro halkın konuştuęu çağdaş dili kullanmadığı anda işlevini yitirebilir. Konuşma örgüsünü oluşturan iletişim dile dayanır. Bu dilin kullanımı, çağın ve türün özelliklerini yansıtır. Oyun kişilerini konuşturan yazar, kendi çağının, toplumunun özelliklerinden etkilenir. Örneğin XVIII. Yüzyıla dek oyun metinleri koşuk dili ile yazılırken, daha sonra günlük konuşma tarzı ile yazılmıştır (Çapan, 1992: 9).

Tiyatronun dili kullanması, bir dilcinin bilimsel ve sözlük anlamındaki dil anlayışı içinde olmaz. Elbette, tiyatrodaki dil doğru, düzgün ve arı bir dil gereklidir; ancak tiyatrodaki dil oyundaki kişilerin dramatik özelliklerini ve yapısal niteliklerini belirlemek, onların yönelimlerini kesinleştirmek amacıyla kullanılır. Oyun yazarı, konuşma dilini, sıradan ya da dağınık bir şekilde kullanamaz. Konuşma dili, bir eylemi açıklayacak, aksiyona yön verecek, çatışmayı netleştirecek, olaylar dizisini belli bir düzene sokacak şekilde ayıklanıp kullanılmaktadır. İnsan için gövde neyse, oyun için de eylem aynı şeydir. Oyunun özü dilindedir. Her şeyden önce bir söz ustasıdır oyun yazarı, ya da öyle olması gerekir (Nicoll, 1962:144).

Yazma eylemi, tanımı gereęi toplumsaldır. Tiyatrodaki dil ise belirli bir yakınlığı, uzaklara yerleştirecek insanı sarar. Dil, yazının berisinde, üslup ise ötesindedir. Dil, bir çağın tüm yazarları için ortak alışkanlıkların bütünüdür. Dil, tümüyle yazarın sözünün içinden geçen doğa gibidir. Bununla birlikte ona biçim vermez, onu beslemez, soyut bir gerçekler çemberi gibidir, tek başına bir sözün yoğunluğu ancak dilin dışında

yoğunluğunu hissettirir. Yazarın bedeninden ve geçmişinden birtakım imgeler, konuşma biçimi, sözcük dağarcığı doğar ve yavaş yavaş sanatın özdevinimlerini oluşturmaktadır.

Oyun dili tiyatrodaki belli bir eylemi açıklamak, onun gerekli ve inandırıcı olduğunu göstermekle zorunludur. Tiyatro sanatı çatışmaya, gerilime dayandığı için, yoğun yaşantıları yansıtır. Oyun dilinin de bu yüzden belli bir yoğunluğu olması, gündelik konuşma diline dayansa bile, sahnede dağınıklıktan uzak, gereksiz ayrıntılardan arınmış bir biçim kazanması gereklidir. Oyundaki konuşmalar eylem bütünlüğüne katkıda bulunarak o bütünlüğün bir parçası olabilir. Sözlerle eylemler arasındaki işbirliği yalnız olayların gelişmesini değil, kişilerin duygularını ve kendi aralarındaki ilişkileri de aydınlatır. Dramatik konuşma az sözle çok şey anlatma yöntemidir. Bu yüzden dilin anlatım gücünü arttıran ancak dramatik yapının gerektirdiği ölçüde yararlanılmalıdır.

Türkiye tiyatrosunun kitleleşmesi ve toplumun farklı kesimlerine ulaşması, Cumhuriyet'le birlikte hız kazanmıştır. Cumhuriyet rejiminin hedeflediği toplumsal dönüşümde tiyatro dili bir araç olarak görülmüş; halkı yeni rejimin değerleriyle tanıştırmak, çağdaşlaşma ideolojisini yaymak ve eğitimsel işlevler üstlenmek üzere kullanılmıştır. Bu bağlamda Halkevleri ve Köy Enstitüleri gibi kurumlar yalnızca eğitim değil, aynı zamanda kültür politikalarının sahneye taşındığı alanlar olarak işlev görmüştür. Devlet Tiyatroları'nın kurulması ise, tiyatronun yalnızca eğlence değil, yönlendirici ve öğretici bir kamusal araç haline gelmesini sağlamıştır. Bu dönemde tiyatro bir sanat formu olmaktan öte, yeni ulusun inşasında aktif rol alan bir kurum hâline gelmiştir. Batı tarzı oyunların geleneksel Türk tiyatrosuna göre daha fazla ilgi görmesi, yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda ideolojik bir yönelimin sonucudur. Cumhuriyet, yüzünü Batı'ya dönen bir toplum tahayyül etmiş; bu çerçevede tiyatro repertuarı da modernleşme söyleminin taşıyıcısı olmuştur. Seyircinin bu yeni formu benimsemesi, değişen yaşam tarzıyla da doğrudan ilişkilidir.

1923-1940 Arasında Türk Tiyatrosunun Gelişimi ve Dönüştürücü Rolü

Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte Türkiye'de tiyatro yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda yeni rejimin ideolojik ve kültürel inşa süreçlerinde etkin bir araç olarak görülmeye başlanmıştır. 1923-1940 arası dönem, tiyatronun sistemli bir biçimde kurumsallaşmaya başladığı, devletin kültür politikalarıyla şekillendiği ve halkla buluşma hedefi doğrultusunda yapılandırıldığı bir geçiş sürecidir.

Bu dönemde, Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk ilke ve inkılapları, tiyatro aracılığıyla halka ulaştırılmak istenmiştir. Cumhuriyetçilik, Laiklik, Devletçilik, Devrimcilik, Halkçılık ve Milliyetçilik tiyatrodaki doğrudan veya dolaylı yollardan temsil edilmiştir. Oyunlarda bu ilkeler; konu seçiminden karakterlerin ideolojik duruşlarına kadar pek çok düzeyde etkili olmuştur. Özellikle Halkevleri'nin tiyatro çalışmaları bu sürecin motor gücü olmuştur. Halkevleri'nin ülke çapında

yaygınlaşmasıyla birlikte, oyunlar aracılığıyla yeni bir toplum yapısının inşası hedeflenmiş; ulusal değerler, tarihsel kahramanlıklar ve toplumsal dayanışma temaları ön plana çıkmıştır. Kadınların vatan sevgisi ve özverisi, halkın bireysel çıkarlarından feragat ederek toplum yararına çalışması, iç düşmanlara karşı uyanıklık ve Osmanlı'nın “geri” mirasıyla mücadele gibi konular oyunların merkezinde yer almıştır. Bu dönemde yazılan tiyatro eserlerinde iyimserlik, güçlü bir gelecek inancı ve toplumsal sorumluluk duygusu öne çıkmıştır. Metin, tiyatronun yalnızca entelektüel çevrelerde değil, köylerde ve Anadolu'nun uzak noktalarında da etkili olduğunu vurgular. Hatta İçişleri Bakanlığı'nın, gezici tuluat tiyatrolarını bu amaçla kullanmayı düşünmesi, tiyatronun bir tür ideolojik seferberlik aracı haline geldiğini gösterir (And, 2014:156).

Cumhuriyet'in ilk yıllarında tiyatroya verilen önem, aynı zamanda yeni bir ulusal kimlik oluşturma arzusuyla da ilişkilidir. Batı tiyatrosu geleneğine ait eserlerin sahnelenmesi bu dönemde oldukça yaygındır. Shakespeare, Moliere gibi yazarların oyunları sıklıkla sahneye konulurken, aynı zamanda yerli yazarlardan Müsahipzade Celal, Reşat Nuri Güntekin ve Faruk Nafiz Çamlıbel gibi isimlerin kaleme aldığı eserler, geleneksel ile moderni bir araya getirme çabası taşır. Oyunlarda genellikle milli birlik, çağdaşlaşma, kadın-erkek eşitliği, köy kalkınması gibi temalar işlenir. Bu da tiyatronun yalnızca sanatsal bir ifade biçimi değil, aynı zamanda bir “öğretme ve yönlendirme” aracı olarak konumlandığını gösterir.

1940-1960 Arası Türk Tiyatrosunda Gelişmeler

1940 ile 1960 yılları arasında Türk tiyatrosu, hem kurumsal yapı hem de sanatsal üretim açısından önemli bir dönüşüm sürecine girmiştir. Bu dönemde tiyatro yalnızca İstanbul ve Ankara gibi merkezlerde değil, Anadolu'nun farklı şehirlerine de yayılmaya başlamıştır. Halkevleri ve Köy Enstitülerindeki sahne çalışmaları, Devlet Tiyatroları'nın kurulması, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun faaliyetlerini sürdürmesi ve İzmir ile Adana gibi şehirlerde yeni şehir tiyatrolarının açılması, tiyatronun toplumsal yaşamda daha görünür ve etkili hale gelmesini sağlamıştır. Ayrıca amatör ve özel tiyatro topluluklarının çoğalması, tiyatronun yalnızca devlet eliyle değil, sivil girişimlerle de geliştiğini gösterir.

Bu dönemde tiyatro yazarlığında dikkat çeken en önemli unsurlardan biri, farklı kuşaklardan gelen yazarların aynı zaman diliminde üretim yapmalarıdır. Reşat Nuri Güntekin, Meşrutiyet ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemine tanıklık eden bir yazar olarak geleneksel anlatılarla modern yapıyı harmanlamıştır. Ahmet Kutsi Tecer, Cevat Fehmi Başkut ve Ahmet Muhip Dranas gibi yazarlar, İkinci Dünya Savaşı'nın etkisi altında şekillenen daha sorgulayıcı ve içsel temalara yönelmişlerdir. Nazım Hikmet ise hem Kurtuluş Savaşı hem de savaş sonrası dönemde kaleme aldığı oyunlarla, epik anlatımı ve politik vurgusuyla dikkat çekmiştir.

1970'lerden 2000'lere Uzanan Süreçte Türk Tiyatrosu

1970'lerden 2000'lere uzanan süreçte Türk tiyatrosu, toplumun geçirdiği siyasal, ekonomik ve kültürel değişimlerle paralel olarak dönüşmüş; sanat, toplumsal yapının bir aynası hâline gelmiştir. Siyasal baskılar, ekonomik krizler ve ifade özgürlüğü üzerindeki sınırlamalar, tiyatroyu yalnızca bir estetik üretim alanı değil, aynı zamanda eleştirel ve düşünsel bir platform hâline getirmiştir. Özellikle bu yıllarda, oyun yazarları ve sahne yönetmenleri gündelik hayatın sorunlarını görünür kılmak amacıyla eserlerinde daha politik bir dil kullanmaya yönelmiştir.

Bu dönemde Türk tiyatrosu, yalnızca ulusal düzeyde değil, evrensel tiyatro anlayışıyla etkileşime girerek biçimsel bir zenginlik kazanmıştır. Batı'da etkili olan absürt, epik, belgesel ve törensel tiyatro anlayışları, Türk yazarları tarafından yerli meselelerle harmanlanarak sahneye taşınmıştır. İçerikte yerli unsurlar korunurken biçimsel olarak Batılı tekniklerin benimsenmesi, Türk tiyatrosunun özgün yorumlara ulaşmasını sağlamıştır. Yani bu yıllarda biçim, Batı'dan; içerik ise Türkiye'nin sosyal gerçekliğinden beslenmiştir.

1980 sonrası dönemde, baskıcı politik atmosferin etkisiyle tiyatrodaki alternatif arayışlar ivme kazanmış, bağımsız ve deneysel tiyatro grupları kurulmuştur. Bu gruplar, geleneksel sahne yapısından koparak apartman bodrumları, kafeler ya da sokak gibi alışılmadık alanlarda oyun sergileyerek tiyatroyu daha demokratik ve erişilebilir hâle getirmiştir. Bu gelişmeler, aynı zamanda seyircinin tiyatroya katılım biçimini de değiştirmiştir.

Tiyatronun akademik zemine taşınması da bu sürecin bir başka önemli boyutudur. 1974'te açılmaya başlayan güzel sanatlar fakülteleri bünyesindeki tiyatro bölümleri sayesinde, profesyonel oyun yazarı, yönetmen, sahne tasarımcısı ve eleştirmenlerin yetişmesi mümkün olmuştur. Eğitimli kadroların sahne sanatına katılımıyla birlikte, tiyatro yazını ve kuramı da gelişmiş, akademik tiyatro anlayışı yaygınlık kazanmıştır.

1990'lı yıllarda postmodern tiyatronun etkileri hissedilmeye başlanmış, çok kültürlü anlatılar, metinlerarasılık ve parçalı yapılar Türk oyun yazarları tarafından denenmiştir. Aynı zamanda bu dönemde Türk tiyatrosu uluslararası alanda daha görünür olmuş, bazı yerli oyunlar Batı dillerine çevrilmiş ve Avrupa sahnelerinde sahnelenmiştir. Böylece hem yazarlar hem de yönetmenler uluslararası düzeyde tanınma fırsatı bulmuştur.

2000'lere gelindiğinde ise teknolojik ilerlemelerin etkisiyle tiyatro yeni bir yönelim kazanmaya başlamış; dijital tiyatro kavramı ortaya çıkmıştır. Başlangıçta deneysel bir alan olarak görülen bu yaklaşım, ilerleyen yıllarda özellikle genç sanatçılar ve araştırmacılar tarafından daha çok benimsenmiştir. Böylece tiyatro artık yalnızca sahnede değil, ekranlarda da varlık göstermeye başlamış; bu da sanatın sürdürülebilirliğini yeni mecralar üzerinden tartışmaya açmıştır.

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Kadın Oyun Yazarları

Türk Tiyatrosunda kadın oyun yazarlarının görünür olması 1960'lı yıllara denk düşmekte 1970 ve sonrasında sayılarının arttığı, temsiliyet alanlarının genişlediği gözlenmektedir. Bu yolu açan kadın oyun yazarları ele aldıkları konularla tiyatromuzu kadın sorunlarının tartışılabilirdiği bir alan olarak işlevsel kılmışlardır. Kadın oyunlarına eğilen yazarlar zaman içinde toplumsal cinsiyet rollerinin etkisini, kadının ikincil konumunu, egemen söylemin tahakkümünü, sıkışmış ve sınırlanmış kadın yaşamlarını tiyatroya taşımışlardır. (Candan, 2023: 230).

Adalet Ağaoğlu, roman ve öykülerden oluşan çok sayıda edebi esere imza atmasının yanı sıra; tiyatromuzun da en önemli kadın oyun yazarları arasında yer almaktadır. 1960'lı ve 1970'li yıllarındaki oyun repertuarına büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Ağaoğlu, toplumsal buhranlar ile bireysel buhranlar arasında gidip gelen insanın durumunu ustalıkla sorgulayan, entelektüel tavrı ve eleştirel bakış açısıyla dikkat çeken bir isim olmaktadır. Oyunlarında, kadının toplum içindeki konumunu sorgularken kadın-erkek ilişkileri, evlilik, iletişimsizlik, yabancılaşma, özgürlük gibi evrensel temaları toplumsal arka planlarıyla sahneye taşımakta, seyircinin eleştiren bakışına sunmaktadır. Ağaoğlu'nun oyunlarında, kadınlık durumları, kadına uygulanan çifte standart, özel ve kamusal alanda kadınların karşılaştıkları zorluklar, kadınların temel hak ve sosyal özgürlüklerine yapılan vurgular dikkat çekmektedir.

Evcilik Oyunu, Tombala, Çatıdaki Çatlak, Sınırlarda, Bir Kahramanın Ölümü, Çıkış, Kozalar, Kendini Yazan Şarkı, Çok Uzak Fazla Yakın oyunlarından bazılarıdır.

Evcilik Oyunu (1964), toplumsal kurumların ve geleneksel yaşam anlayışının birey üzerinde oluşturduğu baskıyı, bu baskının her kuşaktan insanı, özellikle gençleri ve kadınları ne denli kuşattığını, kadın-erkek ilişkileri ve evlilik kurumu üzerinden anlatmaktadır.

Çatıdaki Çatlak (1965), toplumun farklı sınıflarına mensup dört kadın ve iki erkek temsili aracılığıyla, geleneklerin, kadercilik anlayışının, ekonomik koşulların ve emek-sömürü ilişkisinin kadın-erkek yaşamları üzerindeki etkisi anlatılmaktadır.

Ülker Köksal, yazarlık hayatına 1970'li yıllarda başlamış, yetişkinler ve çocuklar için tiyatro metinleri ve romanlar kaleme almıştır. Köksal oyunlarında, umut, sevgi, barış, kardeşlik gibi temaları işleminin yanı sıra; evlilik, eğitim, aile, çalışma yaşamı gibi konuları işlemiştir.

Sacide, Yollar Tükendi, Adem'in Kaburga Kemiği, Gün Dönerken, Besleme ve Önce Sevgi oyunlarından bazılarıdır.

Adem'in Kaburga Kemiği (1979), kadının, yeni sorumluluklar yüklenirken, eskilerini de taşımak zorunda kalmasından doğan yorgunluğunu, çalışan kadının, aynı zamanda ev kadını olarak yüklendiği işin yoğunluğunu yansıtan bir oyundur. Ev işleri, çocuk bakımı gibi işlerin tümüyle çalışan kadının sorumluluğunda olmasının ortaya çıkardığı sorunları ele alır.

Nezihe Meriç 1950’li yıllarda edebiyat alanımızda görünür olmayı başaran, 1970 ve sonrasında oyun yazarlığı kimliği ile öne çıkan kadın yazarlarımızdandır. Meriç’in oyunlarında kadın sorunlarını merkeze almaya çalıştığı görülmektedir. Bu oyunlarda kadınların karşılaştıkları sorunlarla içinde buldukları döneme ilişkin bakış açıları ve toplumsal dönüşümdeki yerlerine dair verilere rastlamak mümkündür. Oyunlar farklı sınıflara mensup kadınların modernleşmeyle kurdukları ilişkiyi, modern ve gelenek arasındaki kuşak çatışmasını ve kadınların iç dünyalarını yansıtmaya çalışmaktadır. Nezihe Meriç oyunlarında kadın temsillerinin kendi hayatlarına ilişkin konuşabilmeleri ve iletişime geçen kadınların sahne üzerinde görünür olması önemli bir yerde durmaktadır.

Çın Sabahta (1995), Sular Aydınlanıyordu (1970)

Bilgesu Erenus, özellikle biyografik oyunları ile öne çıkan kadın oyun yazarımızdır. Biyografik oyunları bugünün perspektifinden tarihin sorgulanmasına ve geçmişin yeniden değerlendirilmesine kanal açan niteliktedir. Bu oyunlarda yazar, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşamış ve kendi dönemleri içinde varlık göstermeye çalışan üç entelektüel edebiyatçı kadının yaşam hikayesini sahneye taşımaktadır. *Halide* (1986) adlı oyun, Halide Edib’in otobiyografik çalışmaları ışığında Bilgesu Erenus tarafından kaleme alınmış olan biyografik bir oyundur. Halide’nin yanı sıra, Virginia Woolf’un yaşamını konu alan *Kırmızı Karaağaç* (1996) ile Lillian Hellman’ın yaşam hikayesine tanık olduğumuz *Güneyli Bayan* (1980) adlı oyunlar, Erenus’un bahsi geçen diğer biyografik oyunlarıdır. Biyografik oyunların dramatik malzemesini bu üç edebiyatçı kadınların otobiyografik ağırlıklı metinleri oluşturmaktadır. Bilgesu Erenus’un biyografik oyunları tıpkı otobiyografi türünde olduğu gibi, yirminci yüzyılın ikinci yarısına kadar kadını konu etmeyen ve onun anlatılmaya değer hikayesinin olmadığını düşünen biyografi geleneğinin karşısında durur niteliktedir.

Zeynep Kaçar, Zeynep Kaçar kendisini doğrudan “feminist bir yazar” olarak tanımlayan ve oyunlarını da bu tanımlamaya uygun bir biçimde; feminist bilgi/ tavır/ bilinçle üreten kadın oyun yazarlarımız arasında yer almaktadır. Kaçar’ın oyunları, ataerkil sistem içinde kadınları sınırlamak ve denetlemek adına farklı biçimlerde yaratılan geleneksel ve modern kadınlık rollerinin görünür kılınmasını sağlar. Burada kadın temsillerinin farklılaştığı ve kadınlık deneyiminin paylaşılmasına zemin hazırlandığını görülür. Yazarın *Krem Karamel* (2006) oyunu, kadınların ataerkinin komutları doğrultusunda nasıl düşündükleri ve davrandıklarına ilişkin çarpıcı bir örnektir.

Sonuç

Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu, hem toplumsal dönüşümün bir yansıması hem de modern ulus inşasında etkili bir kültürel araç olarak öne çıkmıştır. Bu dönemde tiyatro, Batı’dan alınan teknik ve estetik birikimi, geleneksel Türk sahne sanatlarının anlatı öğeleriyle harmanlayarak yeni ve özgün bir tiyatro dili oluşturmuştur. Devletin

yönlendirdiği kültürel politikalar sayesinde tiyatro, halkın eğitiminde, çağdaş değerlerin yaygınlaştırılmasında ve bireysel düşüncenin gelişiminde önemli bir rol üstlenmiştir. Sonuç olarak Cumhuriyet tiyatrosu, sadece sanatsal değil, aynı zamanda toplumsal ve ideolojik bir işlev üstlenmiş; Türk tiyatrosunun gelişim seyrinde köklü izler bırakmıştır. Oyun yazarları, toplumsal değişimleri, bireysel dönüşümleri ve modernleşme sürecini sahneye taşıyarak Türk tiyatrosunun düşünsel ve estetik temellerini oluşturmuşlardır. Bu yazarlar, bir yandan Batı tiyatrosunun biçim ve içerik özelliklerinden yararlanırken, diğer yandan yerli motifleri, geleneksel anlatım biçimlerini ve toplumsal gerçekleri eserlerine yansıtmışlardır. Cumhuriyet dönemi kadın oyun yazarları, zaman içinde sahne sanatları alanındaki geleneksel kalıpları kırarak güçlü bir değişim yaratmışlardır. Toplumsal cinsiyet rolleri, kadın kimliği, bireysel özgürlükler ve eşitlik gibi temaları ele alan bu yazarlar, yalnızca kadınların sesi olmakla kalmamış, Türk tiyatrosunun düşünsel derinliğine de önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Kaynakça

- And, M. (2014). Başlangıcından 1983'e Türk Tiyatrosu Tarihi. İletişim Yayınları.
- Aristoteles. (1992). Poetika. Çev.:İsmail Tunalı. Remzi Kitabevi.
- Candan, E. (2023). Cumhuriyet Dönemi Kadın Oyun Yazarlarına Feminist Eleştirel Yaklaşımlar. Cumhuriyetin 100. Yılında Tiyatromuz Üstüne, Mitos Boyut Yayınları.
- Çapan, C. (1992). Değişen Tiyatro. Metis Yayınları.
- Grotowski, J. (2002). Yoksul Tiyatroya Doğru. Çev.,Hatice Yetişkin. Tavanarası Yayıncılık.
- Nicoll, A. (1962). The Theatre and Dramatic Theory, G. Harrap and Co Ltd. London.
- Nutku, Ö. (2001). Dram Sanatı. Kabalcı Yayınları.
- Şener, S. (2001). Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı. Dost Kitabevi.
- Taşer, S. (1960). Tiyatro ve Gerçek. Varlık Dergisi. Sayı:3. İstanbul.
- Tuncay, M. (1992). Dramatik Olan. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.